

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА КУНГАБОҚАР НАВЛАРИНИНГ КОНКУРС КЎЧАТЗОРИДА ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Сейтбаев Р.С¹, Айтжанов Б.У², Айтжанов У.Е³

¹к.х.ф.ф.д., ^{2,3}к.х.ф.д., к.и.х.,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187053>

Аннотация. Ушбу мақолада кунгабоқар навларининг конкурс кўчатзоорида қимматли хўжалик белгилари бўйича таҳлиллари келтирилган. Бунда тезпишарлик бўйича барча янги навлар андоза КК-60 навиға нисбатан 1-3 кунға эрта пишганлиги ва энг юқори ҳосилдорлик КК-53 навиға кўзатишган ҳамда саватча маҳсулдорлиги бўйича 13 граммға, мағиз чиқими бўйича 17 фоизға, 1000 донға уруг вазни бўйича 7,3 граммға устуворлиги маълум бўлган.

Калит сўзлар: кунгабоқар, тизма, конкурс кўчатзор, тезпишарлик, саватча, маҳсулдорлик, мағиз чиқими, 1000 донға уруг вазни, оддий ва мураккаб дурағайлаш, мослашувчанлик.

Аннотация. В статье представлены анализ сортов подсолнечника по хозяйственным ценным признакам в питомнике конкурсного сортоиспытания установлено, что большинстве сорта по скороспелости созрели на 1-3 дня раньше, а наибольшая урожайность отмечена у сорта КК-53, который превосходил его по урожайности корзинок на 13 граммов, по выходу зерна на 17 процентов и по массе 1000 семян на 7,3 грамма против стандарта КК-60.

Ключевые слова: подсолнечник, линия, конкурсный питомник, скороспелость, корзина, урожайность, выход семян, масса 1000 семян, простая и сложная гибридизация, адаптивность.

Annotation. The article presents an analysis of sunflower varieties by economically valuable traits in a competitive variety testing nursery; it was found that most varieties ripened 1-3 days earlier in terms of early maturity, and the highest yield was noted in the КК-53 variety, which surpassed it in basket yield by 13 grams, in grain yield by 17 percent and in the weight of 1000 seeds by 7.3 grams against the КК-60 standard.

Key words: sunflower, line, competitive nursery, early maturity, basket, yield, seed yield, 1000 seed weight, simple and complex hybridization, adaptability.

Бугунги кунда, дунёда экологик тоза маҳсулот етиштиришда кўпгина давлатларда озик-овқат учун, мой маҳсулотларини ишлатишда сариқмойға нисбатан, ўсимлик мойиға бўлган талаб тобора ортмоқда. Чунки чорва молларининг мойиға қарағанда, ўсимлик мойи инсон саломатлиги учун қатор афзалликларға эға. Республикамизда кам сув талаб этадиган, сув танқислигиға барҳам беришда қурғоқчиликка чидамли қишлоқ хўжалиги экинлари хусусан, кунгабоқар навларини яратиш ўсимликлар генетикаси ва селекциясининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.

Дунёнинг кўпгина мамлакатларида қимматли хўжалик белгилари мавжуд манбаларини аниқлаш мақсадида қишлоқ хўжалик экинларини комплекс ўрганиш ишлари олиб борилмоқда. Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантириш ва бу

борада чукур илмий-амалий изланишлар олиб бориш бугунги куннинг асосий вазибаларидан ҳисобланади. Аҳолимизнинг кўпайиши туфайли озиқ-овқат маҳсулотига бўлган эҳтиёж ортмоқда, айниқса ёғ-мой маҳсулотлари - турли хил ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж кун сайин ортиб бормоқда. Шунинг учун турли тупроқ-иқлим, гидро-мелиоратив минтақалари учун кунгабоқарнинг турли ноқулай шароитларига, курғоқчиликка чидамли, қимматли хўжалик белгиларини намоён этадиган, кунгабоқарнинг тезпишар, юқори мойдор ва маҳсулдор навларини яратиш зарур ҳисобланади.

Д.Т.Абдукаримов., М.К.Луков [1] ларнинг маълумотларича кунгабоқарнинг уруғидан олинадиган маҳсулот ер юзи аҳолисининг истеъмоли учун ишлатиладиган ўсимлик мойининг асосийларидан бири ҳисобланади. Кунгабоқарнинг ер юзидаги 23 млн/га, ўртача ҳосилдорлиги 14-15 ц/га, мутлоқ куруқ уруғидаги мой миқдори 55-56 фоизни ташкил этади. Айрим давлатларнинг илғор хўжаликларида кунгабоқардан 40-43 ц/га ҳосил етиштирилмоқда.

М.К.Луков., А.Саттикулов [3] ларнинг айтишларича кунгабоқар экини селекцияси 30 дан зиёд белги ва хусусиятларга эга бўлиб, тупроқ-иқлим шароитларга боғлиқ навлари ва дурагайларига қўйиладиган талаблар бир хил бўлади кунгабоқар уруғининг ва мойининг озиқабоплик сифатлари мой кислотаси таркибидан ташқари унинг таркибидаги витаминлар, табиий оксидантлар, ингибиторлар ва прооксидантларнинг миқдорига ҳам боғлиқ бўлади.

Х.Егамов, К.С.Комилов, И.Кимсанов [2] ларнинг тадқиқотларида кунгабоқарнинг ҳосилдорлиги алоҳида саватчаларнинг маҳсулдорлиги ва гектаридаги ўсимлик сонига боғлиқ. Алоҳида саватчанинг маҳсулдорлиги, унинг ичидаги уруғ (писта) нинг сони ва ҳар бир уруғнинг массаси, оғирлиги билан аниқланади. Бу ерда уруғ мағзининг чиқиш миқдори катта аҳамиятга эга. Бу кўрсаткич умумий массадан уруғ пўчоғини чиқишига боғлиқ. Уруғ мағзининг (ядроси) 10 % ошиши-мой миқдорини 6-7 % га ошишига олиб келади. Селекция жараёни натижасида районлаштирилган нав ва дурагайларда уруғ пўчоғининг чиқиш миқдори 40-45 % дан 20-25 % гача камайтирилган.

Бизни тадқиқотларимизда конкурс нав синаш кўчатзори маълумотлари бўйича 5 та тизма нав сифатида конкурс нав синовида ўрганилди. **Андоза нав сифатида кунгабоқарнинг КК-60 навига таққослаб ишлатилди. Жумладан, ушбу кучатзорда қўйидаги белгилар ўрганилди: вегетация даври, ҳосилдорлик, саватчалар маҳсулдори, мағиз чиқими ва 1000 дона уруғ вазни. Дала шаройтидаги тахлилларга кўра ўсимликларнинг вегетация даври бўйича энг тезпишар навлар КК-29, КК-33, КК-53 ажралиб чиқди. Улар андоза нави нисбатан 2-3 кунга эрта пишиди. Шунинг таъкидлаш керакки барча тезпишар тизмалар андоза навидан аксарияти навлари ҳосилдорлик бўйича ўз устунлигини 14,2 фоиздан 20,9 фоизгача намоиш этди. Энг юқори ҳосилдорлик КК-53, КК-33 ва КК-35 навларида кузатилди. Ушбу барча навлар мураккаб дурагайлаш йўли билан яратилди. Оддий дурагайлаш орқали КК-29 тизма яратилган бўлиб, КК-60 навидан 20,9 фоизга юқори ҳосилдорликни намоиш этди. Шундай қилиб мураккаб дурагайлаш орқали яратилган янги кунгабоқар навларининг аксарияти андоза навидан ҳақиқий устунлигини кўрсатди ва оддий дурагайлаш йўли билан яратилган навлардан КК-29 устун бўлиб чиқди. Янги яратилган серҳосил тизмалар мағиз чиқими бўйича турли кўрсаткичларга эга бўлди. Улардан энг юқори кўрсаткич КК-29, КК-53, ва КК-44 навларда кўриш мумкин. 1000 дона уруғ вазни бўйича аниқланган тахлилдан сўнг шу маълум бўлдики, барча яратилган янги навлар уруғлари андоза нави нисбатан сезиларли устунлик намоиш этишди. Андоза навнинг**

1000 дона уруғи вазни 65,6 грамм бўлса, янги ўрганилган навларда бу кўрсаткич 65,9-72,3 граммни ташкил этди 1-жадвал.

1-жадвал.

Конкурс нав синови кўчатзори маълумотлари.

Навлар	Вегетация даври (кун)	Кунга-боқар ҳосилдорлиги 25.08 (ц/га)	Стандартдан фарқи (%)	Бир дона саватчадаги уруғ вазни (грам)	Мағиз чиқими (%)	1000 дона уруғ вазнии (гр)	Стандартдан фарқи (%)
КК-29 (Л-30)	74,5	30,6	120,9	62,2	76,6	70,2	125,9
КК-33 (Л-34)	74,5	29,4	116,2	60,5	61,9	65,9	101,8
КК-53 (Л-68)	74,7	32,2	127,3	63,9	77,9	72,3	128,1
КК-44 (Л-70)	75,0	24,7	97,6	61,1	75,3	70,5	123,8
КК-35 (Л-38)	75,0	28,9	114,2	60,7	62,7	68,7	103,1
St. КК-60	76,2	25,3		50,9	60,8	65,6	

НСР_{0,5}

2,1 ц/га

6,1 г.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида тезпишарлик бўйича барча янги навлар 1-3 кунга эрта пишди, лекин ҳосилдорлиги андоза навидан анча юқори бўлди 127,3 фоизга. Энг юқори ҳосилдорлик КК-53 навида кўрсатилди ушбу навнинг бошқа белгилари ҳам андоза КК-60 дан яққол устунлиги намоиш этишди: саватча маҳсулдорлиги бўйича 13 граммга мағиз чиқими бўйича 17 фоизга, 1000 дона уруғ вазни бўйича 7,3 граммга устуворлиги маълум бўлди. Бундек кўрсаткичлар бошқа тизмаларда учрамади ва ушбу навлар кейинги йилги конкурс нав синашда ҳам синашга мўлжалланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдукаримов Д. Луков М. Агро илм журнали Тошкент. 2019. 1-57 сон. Б.23-24.
2. Егамов Х., Комилов К.С., Кимсанов И. Дала экинлари морфологияси, селецияси ва уруғчилиги // Ўқув қўлланма 2019. 69. б.
3. Луков М.К., Саттикулов А. Влияние условия выращивания подсолнечника на содержание и лечебное свойства масла // Ўзбекистонда ўсимликшунослик ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ёʻллари (илмий мақолалар тўплами) I жилд 2003. Б.7-8.